

“TAVORIXI GUZIDA. NUSRATNOMA” ASARI NODIR TARIXIY MANBA SIFATIDA

S.Gafurova, FarDU dotsenti (PhD)

Annotatsiya: XVI asr eski o‘zbek tili hozirgi zamon o‘zbek milliy adabiy tilining shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan tildir. Unda, birinchidan, eski turkiy va eski o‘zbek tiliga xos shakl va konstruksiyalar saqlanib qolgan bo‘lsa, ikkinchidan, hozirgi zamon o‘zbek tiliga xos bo‘lgan xususiyatlar paydo bo‘lganligini ko‘ramiz. Ushbu maqolada “Tavorixi guzida. Nusratnoma” asari va uning tili haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘z va iboralar: eski o‘zbek adabiy tili, so‘z, yozma yodgorliklar, milliy adabiy til, shakl va konstruksiyalar, leksik elementlar, so‘z ma’nosi, tarixiy davr, turkiy tillar, sheva, temuriylar davri.

Abstract. *The Uzbek language of the 19th century is the language on the verge of the formation of the modern Uzbek national literary language. In it, firstly, the forms and constructions typical of the old Turkic and old Uzbek languages have been preserved, and secondly, we see that features characteristic of the modern Uzbek language have appeared. This article focuses on some lexical elements characteristic of the Old Uzbek literary language (XIV-XIX centuries) found in the language of written monuments of the XIX century.*

Key words: *old Uzbek literary language, word, written monuments, national literary language, forms and constructions, lexical elements, word meaning, historical period, Turkic languages, dialect, Timurid period.*

Аннотация. *Узбекский язык XIX века – язык, стоящий на пороге формирования современного узбекского национального литературного языка. В нем, во-первых, сохранились формы и конструкции, типичные для старотюркского и староузбекского языков, а во-вторых, мы видим, что появились черты, характерные для современного узбекского языка. В данной статье рассматриваются некоторые лексические элементы, характерные для староузбекского литературного языка (XIV-XIX вв.), встречающиеся в языке письменных памятников XIX века.*

Ключевые слова: *старузбекский литературный язык, слово, памятники письменности, национальный литературный язык, формы и конструкции, лексические элементы, значение слова, исторический период, тюркские языки, диалект, период Тимуридов.*

Kishilik jamiyatining har bir bosqichini o‘rganishda o‘sha davr olimlari yozib qoldirgan asar muhim tarixiy ahamiyatga ega sanaladi. Ma’lumki, o‘zbek tili nihoyatda uzoq tarixga ega bo‘lib, uning taraqqiyotida ayrim lisoniy xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiluvchi bir qancha o‘zgarishlar mavjud. Modomiki, o‘zbek tilining ana shu bosqichlaridan XV-XVI asrlardagi rivojlanish dunyo olimlari tomonidan “oltin davr” deb tan olingan ekan¹, unga oid har bir asar tilini atroflicha tahlil va tadqiq etish hamda yoritishga zaruriyat deb qarash lozim.

¹ Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка. // Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. – Л., 1928.

O‘zbek tilining mukammal tarixiy fonetikasi, leksikasi, grammatikasini yaratish o‘zbek tili tarixiga oid yozuv yodgorliklari tilining o‘rganilishi bilan bog‘liq. Shu sababdan keyingi yillarda turkiyshunoslik, jumladan, o‘zbek tilshunosligida yozma yodgorliklar tilini o‘rganishga bag‘ishlangan bir qator ilmiy ishlar yaratildi. Bunda til taraqqiyoti davrlarini kuzatishdagi asosiy manba sifatida adabiy asardan foydalaniladi, eski o‘zbek adabiy tiliga oid manbalarning ko‘pchiligi nazmiy asar bo‘lib, nasriy asar nisbatan oz sonni tashkil etadi. Mana shu nisbiy etishmovchilikni nasriy yo‘l bilan yozilgan tarixga oid asardan foydalanish hisobiga qoplash mumkin. Shunday manbalardan biri “Tavorixi guzida. Nusratnoma²” asaridir.

Asar yaratilgan davr haqida so‘z ketganda, Shayboniylar davrida fan va madaniyatning sezilarli darajada rivojlanganligini ta’kidlab o‘tish zarur. Sulola hukmdorlari orasida ko‘zga ko‘ringan olimlarning bo‘lgani bunga dalil bo‘la oladi. Muhammad Shayboniyxon, Kuchkunchixon, Ubaydullaxonlar o‘z davrining eng bilimdon hukmdorlari edi. Shuningdek, Muhammad Shayboniyxon, Abdulazizxon, Abdullaxon kutubxonalarida qimmatli manbalarning saqlanganligi, o‘z davrining nodir kutubxonalaridan biriga asos solinganligi ham bu mulohazani tasdiqlaydi. Movarounnahrda Ulug‘bek Mirzo asos solgan olimlar akademiyasi an‘analarini davom ettiruvchi ilm ahllari yana birlashishdi. Xususan, Samarqand va Buxoro madrasalarida olim-u fozillar, mudarris, astronom, tabiblar, shoiru tarixchilar asarlar yozishar, toliblarga dars berishar edi.

XV asr oxiri – XVI asr boshlarida O‘rta Osiyoda hukmronlik qilgan va Shayboniylar sulolasiga asos solgan Muhammad Shayboniyxonga atab, uning harbiy yurishlari va fathlarini bayon qilish maqsadida bir qator tarixiy asarlar yaratilgan. Bular jamlamasiga Muhammad Solihning “Shayboniynoma”, Mulla Shodiyning “Fathnomai xoniy”, Binoiyning “Shayboniynoma”, “Mehmonnomayi Buxoro” asarini kiritish mumkin. Ularning bir qismi nasrda, boshqalari nazmda eski o‘zbek va fors tillarida bitilgan.

Shayboniyning o‘zi ham devon tartib berganligi, asar yozganligi haqida manbalarda ma’lumot keltiriladi. Yurtimiz ilmiy-adabiy jamoatchiligi Shayboniyxon “Devon”i haqida 1991-yilda Temur Xo‘ja o‘g‘lining maqolasi orqali xabardor bo‘ldi³. Maqolada Ahmad Zaki Validiy To‘g‘on Shayboniyning noyob “Devon”ini To‘pqopi saroyi kutubxonasidan topib, 1927-yilda ilm ahliga dastlab tuhfa etganligi eslatib o‘tiladi. Temur Xo‘ja o‘g‘li Shayboniy “Devon”ining jahondagi yagona qo‘lyozmasi usmonli turk podshohlari saroyiga qanday kelib tushganligi ma’lum emasligini aytadi. Maqolada shoir ijodidan namunalar ham havola etilgan. Maqola muallifi Sakkokiy, Gadoiy, Navoiylar an‘anasini davom ettirgan Shayboniy she’rlarida diqqatni o‘ziga jalb qiladigan xususiyat shoirning Turkiston yurtiga bo‘lgan cheksiz muhabbatini har doim tilga olib turganidir, deb ta’kidlaydi⁴.

Shuningdek, bu davrda tarix fanining rivoji sezilarli bo‘lganligi bilan ahamiyatli, ko‘plab tarixiy asarning aynan shu paytda yaratilishi fikrimiz dalilidir.

² Keyingi o‘rinlarda TN deb beriladi

³ Temur Xўja ўғли. Турк саройидаги нодир асар. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1991 йил 20 декабрь. №51 (3155)

⁴ Шарипова М. Муҳаммад Шайбоний ижоди хорижда. // Жаҳон адабиёти. 2010 йил, 4-сон.

Shayboniyxon buyrug‘i bilan Kamoliddin Binoiy, Mulla Shodiy, Muhammad Solih, Fazlulloh ibn Ro‘zbekxonlar o‘z asarini yozib, xonga bag‘ishlaganlar. Bundan tashqari, ushbu ro‘yxatga Abdulla ibn Muhammad ibn Ali Nasrullohning “Zubdat ul-ozor” tarixiy asarini, Tanish Buxoriyning “Abdullohnoma” (“Sharafnomai shohiy”) va muallifi noma‘lum TN asarini kiritish mumkin. Qayd etilgan tarixiy-badiiy manbalarda Shayboniylar davridagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘rifiy va h.k. vaziyat aks ettirilgan.

TN eski o‘zbek adabiy tilida yozilgan hamda Chingizxon, Amir Temur va asosan, Shayboniyxon tarixiga bag‘ishlangan tarixiy manbadir. Asar muallifi xususida manbashunoslar tomonidan turli fikrlar ilgari surilgan. Ushbu manba Markaziy Osiyo va unga chegaradosh elatlar, xalqlar tarixini bayon etuvchi qimmatli ma‘naviy meros sanaladi. Ushbu tarixiy manba basmala, muallif so‘zboshisi, o‘g‘uz, turk, mo‘g‘ul qabilalari tarixi, Chingizxon va uning avlodlari tarixi, Amir Temur va Temuriylar tarixi hamda Shayboniy tarixini o‘z ichiga oladi. Abulxayrxon, Muhammad Shayboniyning og‘asi Mahmud Bahodir Sulton, Shayboniyning o‘g‘li Muhammad Temur Sultonlar haqida alohida qismlar mavjud.

“Tanlangan hikoyalar – G‘alabanoma” ma‘nosini beruvchi bu asar XV-XVI asrlardagi o‘zbek va boshqa Markaziy Osiyo xalqlarining tarixi, etnografiyasi, geografiyasi, san‘ati, tili va adabiyotiga oid qimmatli manbadir. Ushbu asar o‘zbek adabiy tilining tarixiy taraqqiyotini kuzatish, shakllanish bosqichlarini o‘rganish, rivojlanishdagi o‘zgarishlarni tadqiq etishda filolog olimlar uchun; mo‘g‘ullar, Temuriylar, ayniqsa, Shayboniylar davrini o‘rganishda filologlar, tarixshunos, manbashunoslar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Bu tarixiy asar mutaxassislar tomonidan yetarlicha o‘rganilmagan va tadqiqotlarga jalb etilmagan.

TNda yozilishicha, Shayboniyxon Buxoro va Samarqandni bosib olgach, asarni yaratish vazifasini saroy tarixchilariga topshiradi, kitob asosan Shayboniyxon tarixiga bag‘ishlangan bo‘lsa ham, uni bir necha qismlarga bo‘lish mumkin. Asarning birinchi qismidan turklar va Chingizxonning ajdodlari haqidagi ma‘lumotlar o‘rin olgan bo‘lib, ular uchun Alouddin Ato Malik Juvayniy hamda Fazlulloh ibn Abulhayr Rashididdinning asarlari asos bo‘lib xizmat qilgan. Shuningdek, muallif ushbu bo‘limda Ulug‘bek Mirzo qalamiga mansub “Tarixi arba’ ulus” (“To‘rt ulus tarixi”) asaridan ham ijodiy foydalanganligini asarning o‘zidan bilish mumkin. TNda Abulxayrxon vafoti hamda Shayboniyxonning Movarounnahrni zabt etishdan keyingi davr batafsil yoritilgan bo‘lib, 1504-yilda Andijonni zabt etish voqealari bilan yakunlanadi va shu asosda asar voqealarining tugallanishi 1505-yilga to‘g‘ri keladi. Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, asar tarkibiy va kompozitsion jihatdan mukammal bo‘lib, keyinchalik shu mavzudagi boshqa tarixiy manbalarni yaratishda namuna bo‘lib xizmat qildi.